

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Tojiboyeva Zuxra Zokirjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

METALLAR MAVZUSINI AKT VOSITALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH METODIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR